

VORTEX DEVICES WITH EFFECTIVE HYDRODYNAMIC MODES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT**Sazhin V.***Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor, Director, Russian investment and innovation Fund "Scientific Perspective", Moscow***ВИХРЕВЫЕ УСТРОЙСТВА С ЭФФЕКТИВНОЙ ГИДРОДИНАМИКОЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ****Сажин В.Б.***Доктор технических наук, профессор, академик, директор Российского инвестиционно-инновационного Фонда «Научная Перспектива», г. Москва
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10228139>***Abstract**

A jet apparatus with an effective hydrodynamic regime has been developed, ensuring the destruction of stable emulsions with subsequent coalescence of their constituent components. Based on the Boussinesq hypothesis, a description of the interacting phases in the apparatus was obtained and a method for its calculation was proposed.

Аннотация

Разработан струйный аппарат с эффективным гидродинамическим режимом, обеспечивающим разрушение устойчивых эмульсий с последующей коалесценцией входящих в них компонентов. На основании гипотезы Буссинеска получено описание взаимодействующих фаз в аппарате и предложена методика его расчёта.

Keywords: vortex, hydrodynamics, emulsion, separation**Ключевые слова:** вихревой, гидродинамика, эмульсия, разделение

В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Программа состоит из 17 глобальных целей (ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения 193 страны согласились приложить совместные усилия правительства, гражданского общества и бизнеса.

Устойчивое развитие (УР) базируется на принципах E-S-G: забота об окружающей среде (environment); социальная ответственность (social); высокие стандарты корпоративного управления (governance). То есть УР – это комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Нами совместно с Б.С. Сажиним, коллегами и учениками В МГТУ им. А.Н. Косыгина (*здесь и далее в целях сохранения научного приоритета даются названия учреждений, которые в последнее время переименованы или вошли в состав других учреждений*) проведены исследования процессов тепло- и массообмена в вихревых многофункциональных аппаратах с эффективной гидродинамикой [1-11], которые позволили сделать вывод о перспективности использования вихревого многофункционального аппарата (ВМФА) на базе аппарата со

встречными закрученными потоками (ВЗП) с целью утилизации теплоты паровоздушных выбросов [12-16].

В таком аппарате (рисунок 1) обеспечиваются высокие скорости потока (5-25 м/с) газа без снижения эффективности улавливания влаги. Одним из основных преимуществ вихревого аппарата является наличие в рабочем объеме аппарата высоко-развитой поверхности теплообмена, включающей в себя капельную, пленочную и пенную поверхности раздела фаз, и возможность регулировать их соотношение путем управления кратностью расходов охлаждаемого газа.

В связи со сложным характером протекающих в таком аппарате процессов, аналитические и экспериментальные исследования проводились в направлении получения критериального уравнения с целью разработки инженерных методов расчета аппаратов.

Нами с Б.С. Сажиним в 2000 году в мировую научную практику введено понятие «эффективные гидродинамические режимы», где под эффективностью понималось сочетание интенсивности, цены и качества, а в целом на примере тепло-массообменных процессов при сушке дисперсных материалов понятие трактовалось как оптимальная (в рамках конкретной технологической задачи) гидродинамика (исходя из характеристик материала как объекта обработки). Мы через теорию эксергетического анализа сформулировали критерий эффективности (с учётом эксергетического КПД) и предложили принципиально новую стратегию вы-

бора для любого материала промышленной сушилки с оптимальным эксергетическим КПД, что гарантирует ресурсо-энергосбережение и наименьший экологический ущерб при выполнении технологической задачи. Причём, наш подход позволяет не только радикально ускорить (с 12-15 месяцев до

3-7 дней), упростить и удешевить процедуру подбора промышленного решения для любого нового материала, но также сравнивать конкурентные технологические решения при создании новых производств или осуществлять технологический аудит действующих производств [1-8; 17-21].

Рисунок 1. Вихревой аппарат модифицированной конструкции (разработка автора с Б.С. Сажиным и коллегами):

- 1 – подвод выбросного воздуха; 2 – рукав для нисходящего потока;
3 – рукав для восходящего потока; 4 – патрубок для отвода воздуха;
5 – устройство подвода жидкости с распылительной форсункой; 6 – отвод обработанной жидкости; 7, 8 – верхний и нижний регулирующие шиберы.

Основой для описания процессов переноса теплоты и массы в материальной среде служили дифференциальные уравнения неразрывности, движения, теплопроводности, диффузии и др. Для описания конкретного процесса передачи теплоты и массы к указанным уравнениям добавлены соответствующие граничные условия.

Решение системы дифференциальных уравнений проводилось численным методом Рунге-Кутты. Полученные результаты оказались в хорошем соответствии с экспериментальными данными. На основании теоретических и экспериментальных данных получены критериальные зависимости для проведения инженерных расчетов вихревых аппаратов с эффективной гидродинамикой.

Решалась также задача разделения устойчивых эмульсий нефтепродуктов, в частности мазутных и масляных. На основании теоретических исследований разработана конструкция струйного аппарата с эффективной гидродинамикой для разрушения и разделения устойчивых эмульсий с целью использования мазута в качестве топлива.

Основной функциональной задачей разрабатываемого струйного аппарата является создание в нём гидродинамических режимов, обеспечивающих разрушения устойчивых эмульсий с последующей коалесценцией входящих в них компонентов.

Базовыми уравнениями модели турбулентных потоков были уравнения Навье-Стокса.

При моделировании процессов, происходящих в разработанном струйном аппарате, использовалось осреднение по Рейнольдсу. Для количественного описания развитого турбулентного движения параметры в уравнениях Навье-Стокса разделялись на осредненные и пульсационные составляющие. Принималось, что в развитом турбулентном движении пульсации малы по сравнению со средними скоростями потока.

На основании гипотезы Буссинеска получено математическое описание турбулентного движения в струйном аппарате для уравнений сохранения импульса (в осесимметричном случае), которое дополнено уравнением неразрывности (1). Исходя из гипотезы Буссинеска о связи турбулентных напряжений с осреднёнными градиентами скоростей турбулентного потока, получено математическое описание турбулентного движения для осесимметричного случая, дополненное уравнением неразрывности для неустановившегося движения (система уравнений (1)).

Принятые ограничения: осреднённая угловая скорость $V_{cp}=0$ (отсутствует вращение потока вокруг оси x)

Граничные условия: скорости потоков на стенка равны 0.

Скорость устойчивой эмульсии на входе в камеру смешения постоянна ($V_{y3} = \text{const}$), скорость воды при выходе из сопла также постоянна ($V_e = \text{const}$)

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \tau}(\rho V_x) + \frac{\partial(r\rho V_r V_x)}{r\partial x} + \frac{\partial(\rho V_r V_x)}{r\partial r} = \\ & = -\frac{dp}{dx} + \frac{\partial}{r\partial x} \left[r(\mu + \mu_T) 2 \frac{\partial V_x}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{r\partial r} \left[r(\mu + \mu_T) \left(\frac{\partial V_x}{\partial r} + \frac{\partial V_r}{\partial r} \right) \right] \\ & \frac{\partial(\rho V_r)}{\partial \tau} + \frac{\partial}{r\partial x} (r\rho V_x V_r) + \frac{\partial}{r\partial r} (r\rho V_r V_x) = -\frac{dp}{dr} + \frac{\partial}{r\partial x} \left[r(\mu + \mu_T) \left(\frac{\partial V_r}{\partial x} + \frac{\partial V_x}{\partial r} \right) \right] + \\ & + \frac{\partial}{r\partial r} \left[r(\mu + \mu_T) 2 \frac{\partial V_r}{\partial r} \right] - 2\mu \frac{V_r}{r^2} \\ & \frac{\partial p}{\partial \tau} + \text{div} \rho \vec{v} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Полученные уравнения описывают движение смеси: устойчивой эмульсии, воды и конечного продукта, а также компоненты, получаемой в результате смешения этих веществ.

Система уравнений дополнена следующими граничными условиями:

- постоянство задаваемой скорости пассивного потока (устойчивая загрязнённая эмульсия) на входе в камеру смешения;

- постоянство задаваемой скорости активного потока (вода) при выходе из сопла;

- равенство нулю скоростей активного, пассивного потоков и смеси на стенке струйного устройства по всей его длине (эффект прилипания).

При моделировании турбулентных процессов в струйном аппарате применялась стандартная к-ε модель, для описания которой использовались два дополнительных уравнения переноса: для определения k – турбулентной кинетической энергии (2) и ε – турбулентной энергии диссипации (3). Значения компонент скоростей V_x и V_r , а также давления получались из системы уравнений (1).

Уравнение кинетической энергии:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \tau}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial r}(\rho V_r k) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho V_x k) = \frac{\partial}{r\partial r} \left[r(\mu + \mu_T) \frac{\partial k}{\partial r} \right] + \\ & + \frac{\partial}{\partial x} \left[(\mu + \mu_T) \frac{\partial k}{\partial x} \right] + G_k + G_\varepsilon - \rho \varepsilon + Y_m \end{aligned} \quad (2)$$

Уравнение скорости диссипации энергии:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \tau}(\rho \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial r}(\rho V_r \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho V_x \varepsilon) = \frac{\partial}{r\partial r} \left[r(\mu + \mu_T) \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} \right] + \\ & + \frac{\partial}{\partial x} \left[(\mu + \mu_T) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right] + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} (G_k + C_{3\varepsilon} G_\varepsilon) - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} \end{aligned} \quad (3)$$

где G_k – производство турбулентной кинетической энергии, вызванное градиентами осреднённого потока; G_ε – производство турбулентной кинетической энергии, вызванное плавучестью; Y_m – параметр, характеризующий пульсации, вызванные расширением в турбулентных потоках; $C_{1\varepsilon}$, $C_{2\varepsilon}$, $C_{3\varepsilon}$.

Коэффициент турбулентной вязкости вычислялся по формуле Колмогорова-Прандтля:

$$\mu_T = C_m \rho \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (4)$$

Принято:

1. Изотропность турбулентной вязкости.
2. Процесс является результатом структурной реакции (образование конечного продукта в результате механического воздействия исходных веществ):

$$V_{УЭ} + V_B = V_{КП}$$

где $V_{УЭ}$, V_B , $V_{КП}$ - соответственно для устойчивой эмульсии, воды и конечного продукта (или смеси) стехиометрические коэффициенты структурной реакции (задаются в зависимости от долей компонент, подаваемых в струйный аппарат).

Математическая модель гидродинамических течений и взаимодействий в струйном аппарате позволила получить распределение давлений и скоростей, изменений скоростей турбулентных пульсаций и турбулентной вязкости в струйном аппарате, векторы скоростей и изменения давления по длине аппарата. Определение основных характеристик аппарата производилось численным методом в узловых точках расчётных сеток. Полученные результаты расчетов позволили определить основные геометрические характеристики аппарата и хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований.

Проблема разделения водонефтяных эмульсий, различающихся составом и стабильностью, является важной для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, ведь обводнённость многих крупных месторождений в России и за рубежом часто превышает 80 %. Вода и механические примеси, извлекаемые совместно с нефтью, отделяются не полностью, а основная их часть переходит в устойчивую эмульсию. Разрушение высоковязких водонефтяных эмульсий и нефтешламов с длительными сроками хранения до требуемых показателей качества требует применения комбинированных инновационных технологий.

Сложность разделения нефтяной эмульсии определяется рядом факторов:

- вязкостью нефти (чем она ниже, тем менее устойчива эмульсия);
- плотностью нефтяной и водной фаз (чем больше разница плотностей, тем быстрее протекает расслоение эмульсии);
- межфазным поверхностным натяжением (его уменьшение способствует разделению, что связано с типом эмульгирующего агента);
- концентрацией дисперсной воды (небольшое содержание воды в нефти в турбулентном режиме способствует образованию высокоэмульгированной смеси);
- соленостью эмульгированной воды (с повышением этого параметра уменьшается время разделения фаз).

Весьма часто для разделения водонефтяной эмульсии применяют специальные химические реагенты - деэмульгаторы. К ним относятся искусственно синтезируемые поверхностно-активные вещества, обладающие большей поверхностной активностью, чем известные природные вещества.

Механизм влияния деэмульгаторов в процессах обезвоживания и обессоливания определяется следующими факторами:

- разрушение бронирующего слоя, окружающего капли пластовой воды, предотвращение его образования вокруг капель вновь подаваемой в нефть промывной воды;

- адсорбция на поверхности раздела фаз нефть - вода.

Расход деэмульгатора, т.е. его количество, необходимое для эффективного обессоливания и обезвоживания нефти, является технологическим показателем, который также зависит от природы нефти.

По мере накопления деэмульгатора на поверхности капелек воды между ними возникают силы взаимного притяжения, причём, мелкие диспергированные частицы воды образуют большие капли, в которых пленки вокруг глобул сохраняются. Процесс образования больших капелек (хлопьев) из мелкодиспергированных капелек воды в результате воздействия деэмульгатора называется флокуляцией (хлопьеобразованием). В процессе флокуляции поверхностная пленка глобул воды становится достаточно ослабленной, происходит её разрушение и слияние частиц (процесс слияния мелких капелек воды называют коалесценцией). Деэмульгаторы должны обеспечивать ускорение процесса. Вводимые деэмульгаторы обволакивают частицы механических примесей тонкой пленкой, хорошо смачиваемой водой, и способствуют тем самым их удалению из нефти. Для эффективного разрушения нефтяных эмульсий деэмульгаторы должны соответствовать ряду требований:

- способность проникать на поверхность раздела фаз нефть - вода; вызывать флокуляцию и коалесценцию глобул воды;
- хорошо смачивать поверхность механических примесей.

На практике часто наблюдается, что деэмульгатор, эффективно разрушающий водонефтяные эмульсии из одной скважины, неэффективен по отношению к эмульсии другой скважины, несмотря на аналогичные внешние признаки. Это может зависеть от изменения состава пластовой воды, ее содержания в нефти, появления в ней других химических веществ.

Таким образом, органолептический анализ в отношении обводнённой нефти теряет смысл, так как схожие образцы могут кардинально отличаться по характеристикам. Это делает невозможным тиражирование инновационных решений (в частности по видам деэмульгаторов). При этом, характер физического взаимодействия остаётся вполне предсказуемым и воспроизводимым.

Рассмотрим теоретические аспекты разрушения бронирующих оболочек на каплях эмульсий в турбулентном потоке струйного аппарата. Турбулентные пульсации способствуют протеканию в объёме потока следующих процессов: ослабления бронирующих оболочек и межмолекулярных связей между компонентами бронирующих оболочек, снижения прочности и разрушения оболочек в результате их деформации при дроблении капелек, улучшения условий взаимного столкновения и коалесценции в связи с возникновением турбулентных пульсаций разной интенсивности. В случае неравномерности пульсаций в турбулентном потоке возникают зоны, в которых возможно существование капелек воды различных диаметров. Попадая в

область более высоких градиентов скоростей, где существуют капли определенного критического диаметра, крупные капли испытывают тенденцию к дроблению. Выходя в зоны более низких градиентов и меньших масштабов пульсаций, они будут объективно испытывать тенденцию к слиянию. Это обуславливает существование в потоке эмульсии различных диаметров капель воды и объясняет причину поступления в отстойную аппаратуру установок для их разделения явно неоднородной эмульсии, что приводит к снижению эффективности процессов отстаивания. Поэтому при разработке струйного аппарата необходимо добиваться максимально возможной равномерности пульсаций в турбулентном потоке. Для определения процессов происходящих с каплями в струйном аппарате рассмотрим, как осуществляется движение капли в большом объеме. Капля в таких условиях обладает подвижностью поверхности. При этом поверхность движется в направлении от передней подвижной точки к корме капли под действием срезающих усилий и внутренней циркуляции жидкости в капле. Если вязкость сплошной фазы велика, циркуляция внутри капли может происходить при любом значении критерия Рейнольдса для капли и наблюдается даже при $Re=0,0003$. Очень мелкая капля имеет почти сферическую форму, но уже при диаметре $2\div 3$ мм её форма заметно отличается от сферической и скорость осаждения намного отличается от соответствующей скорости для сферической капли. Несферичность капли обусловлена давлением, вызываемым ее движением в сплошной фазе и приводящим к увеличению фронтальной поверхности капли. Крупные капли имеют нестабильную форму, приближающуюся к сплюсненной эллипсоидальной, особенно, при малой вязкости сплошной фазы (здесь наши исследования с Л.М. Кочетовым, М.П. Тюриным и сотрудниками подтверждают данные А.Б. Адельшина).

Капли периодически осциллируют, принимая последовательно шарообразную и эллипсоидальную форму. Форма очень крупных капель становится неопределенной, осцилляция их совершенно беспорядочна. Форма и осцилляция капель, в конечном счете, влияют на скорость осаждения, которая достигает максимума или проходит через максимум. Соответственно увеличивается и коэффициент трения, который с некоторого значения начинает превышать коэффициент трения для твердой частицы. Величина максимума зависит от физических свойств жидкости.

Основная характеристика рассматриваемого движения одиночной капли - ее предельная скорость. Уравнение Адамара - Рыбчинского представляет собой видоизмененное уравнение Стокса. Оно относится к случаю медленного движения сферических капель в вязкой жидкости и действительно для более крупных размеров капель по сравнению с областью применения уравнения Стокса:

$$u_o = \frac{(\rho_1 - \rho) \cdot g \cdot d^2}{6} \cdot \frac{3 \cdot (\mu + \mu_1)}{2\mu + 3\mu_1}, \quad (5)$$

где μ и μ_1 - динамическая вязкость соответственно среды и капли.

Эта формула переходит в закон Стокса, если вязкость μ_1 капли во много раз больше вязкости воды

$$u_o = \frac{(\rho_1 - \rho)gd^2}{18\mu} \quad (6)$$

Сравнивая (5) и (6), получим.

$$\frac{u}{u_o} = 3 \frac{3(\mu + \mu_1)}{2\mu + 3\mu_1} > 1 \quad (7)$$

Этот результат имеет простой смысл: благодаря подвижности поверхности раздела градиенты скоростей, существующие в жидкости, меньше, чем градиенты скоростей при твердой границе раздела. Поэтому скорость падения капли должна быть больше скорости падения твердого шарика при прочих равных условиях.

Все приведенные рассуждения относились к движению одиночной сферы в полубесконечном пространстве. В действительности в эмульсиях движение одиночной частицы происходит при наличии бесконечного числа однородных и неоднородных частиц разных размеров. Если для частицы очень малых размеров ее движение подчиняется закону Стокса, то для частицы больших диаметров этот закон будет нарушен. Движение капли средних размеров происходит не по прямой линии, а по ломаной. При наличии в жидкости частиц больших размеров, двигающихся с большой скоростью, при определенных числах Рейнольдса происходит частичный срыв пограничного слоя с поверхности частицы. Это приводит к резкому ухудшению условий обтекания тела частицы. Благодаря срыву ламинарного слоя изменяется распределение давления по поверхности тела. Происходит деформация жидких частиц, если силы воздействия оказываются больше силы поверхностного натяжения, которая стремится придать жидкой частице форму шара. Частицы оторвавшегося пограничного слоя создают завихрения в следе. При движении частиц больших размеров в их следе образуются также завихрения за счет срыва пограничного слоя.

Эти завихрения нарушают равномерное движение частиц малых размеров. Они попадают из зоны ламинарного движения в зону турбулентного вихревого движения. Таким образом, нарушается принцип расчета времени всплытия или опускания этих частиц.

Деформация и дробление капель воды в высоко турбулентном потоке в струйном аппарате во многом обусловлена градиентами скорости и давления. Наличие этих градиентов приводит к тому, что на поверхности капель воды действуют различные динамические напоры, деформирующие капли.

Механизм дробления крупных капель воды на более мелкие представляется различными исследователями по-разному. Наиболее распространена подтвержденная экспериментами точка зрения

школы академика П. А. Ребиндера, что для разрушения крупной капли на несколько более мелких необходимо поставить ее в такие условия, которые обеспечивали бы предварительное вытягивание сферической капли в цилиндр с критическими параметрами: $H > 2\pi r$ (где H и r - соответственно высота и радиус цилиндра). Затрачиваемая при этом работа расходуется на увеличение поверхностной энергии системы в связи с возрастанием поверхности цилиндра. Если величина площади поверхности деформированной капли оказывается больше чем сумма площадей поверхностей двух или более капель того же суммарного объёма, существование единичной капли становится энергетически не выгодным и происходит её распад. Кинетическая энергия относительного движения отдельных частей капли и деформирующей её жидкости должна быть достаточна, для того чтобы компенсировать увеличение поверхностной энергии образовавшихся капель. В результате цилиндр с критическими размерами самопроизвольно распадается на ряд капель сферической формы. Суммарная их поверхность, а, следовательно, и свободная поверхностная энергия системы уменьшаются. Одновременно с этим какая-то часть капель воды при столкновении коалесцирует, что приводит к еще большему снижению свободной поверхностной энергии системы.

При дроблении капель под действием сдвигающих усилий связь между размерами капель, градиентом усилия сдвига, межфазным натяжением и вязкостью жидкостей, участвующих в процессе, выражается зависимостью

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = A, \quad (8)$$

где r_1 - радиус наибольшей капли, которая может существовать при данном градиенте сдвига; r_2 - радиус наименьшей капли в этих условиях; A - безразмерная величина, пропорциональная скорости потока и зависящая от межфазного натяжения, вязкости и радиуса капли.

Под воздействием перепада давления капля изменяет форму, растягиваясь в нитевидную частицу, и произвольно распадается на мелкие капли. В зонах струйного аппарата, где суммарная разрушающая сила превысит это значение будет происходить разрушение бронирующих оболочек на глобулах. В других же зонах аппарата будет происходить деформация бронирующих оболочек и коалесценция частиц с разрушенной бронёй.

Чем выше степень турбулизации потока, тем меньше средний размер капель, то есть увеличивается скорость дробления, увеличивается также скорость коалесценции, обусловленная возрастанием частоты столкновения и взаимных сливаний капель под воздействием пульсаций. Вблизи стенки поток становится существенно неоднородным и не изотропным. Это можно объяснить тем, что на расстоянии от стенки масштаб пульсаций ограничен. Поэтому чем ближе к стенке, тем с большей вероятностью она будет раздроблена, так как на неё будут

действовать только мелкомасштабные пульсации. Пульсации больших размеров просто переносят каплю в потоке, не деформируя её. Существует минимальный критический размер капель, которые дробятся при определённой турбулизации потока, и этот критический размер с увеличением числа Re уменьшается. Размеры дробимых капель и масштаб турбулентных пульсаций должны удовлетворять условиям $\lambda_0 < \lambda \leq d_k$ (здесь λ_0 - внутренний масштаб изотропной турбулентности).

Критический диаметр капли, при которой она не будет дробиться в потоке эмульсии, для случая неоднородного потока находится из соотношения:

$$d_{kp} = \frac{19}{\nu} \cdot \left(\frac{\sigma}{\rho_n} \right)^{3/2} \cdot \left(\frac{d}{Re} \right)^{5/2} \quad (9)$$

Таким образом, при $Re=50000$ $d_{kp} = 500 \mu\text{м}$;

при $Re=500000$ $d_{kp} < 1 \mu\text{м}$.

Известно, что процесс разрушения нефтесодержащих эмульсий типа «вода в нефтепродуктах» в трубчатых гидродинамических каплеобразователях (в технологических трубопроводах) реализуется при следующих режимах потока: разрушение бронирующих оболочек на каплях $Re = 50000$; сближение капель $Re = 10000$; флокуляция капель $Re = 8000$; укрупнение капель $Re = 5000$; расслоение потока $Re = 2500$.

Развиваемая при контакте частиц со стенкой аппарата энергия может оказаться достаточной для деформации или полного разрушения бронирующих оболочек и, в конечном счете, возможно дробление капель и их переход в пленочное состояние на стенках. Ударяющиеся с большой скоростью о стенки капли на мгновения задерживаются на них, тут же легко срываются и уносятся потоком. При этом образуется внутренняя фаза, свободная от адсорбционных бронирующих оболочек и с весьма большой удельной свободной поверхностью. Одним из основных факторов воздействия капель на стенку является их косой удар с весьма коротким касанием. В момент косого удара развиваются значительные усилия, превышающие вес самих глобул во много раз. Эти усилия вызывают деформацию и разрушение бронирующих оболочек капель. Возможно, что реакция удара не проходит через центр тяжести капель, поэтому они приобретают вращательное движение, что также вызывает деформацию капель. Достигнуть полного удаления бронирующей оболочки с поверхности всех частиц внутренней фазы эмульсии - весьма трудная задача.

Кроме разрушения брони для коалесценции частиц необходимо уменьшение толщины разделяющей их дисперсионной пленки и её разрыв. Наши данные в целом подтверждают вывод Грейфера-Тронова, что для коалесценции крупных капель характерен механизм разрыва пленки в периферийных её областях, а для более мелких глобул всех типов - механизм разрыва в центральной части.

В процессе проведения экспериментальных исследований в качестве разделяемых сильнозагрязненных смесей, содержащих устойчивые эмульсии, на первом этапе использовалось отработанное турбинное масло из турбинного цеха тепловой электростанции, а на втором – образующийся

на дне мазутохранилищ осадок, представляющий собой твёрдую, асфальтоподобную субстанцию.

Принципиальная схема полупромышленной установки для проведения исследований представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема установки регенерации масла (разработка автора с Б.С. Сажиным и коллегами):

1 – ДУВД (дизельная установка высокого давления); 2 - струйный аппарат;
3 - отстойник; 4 – ёмкость со смесью, подлежащей регенерации;
а – высоконапорный подвод воды к соплу эжектора; б – слив смеси воды и регенерируемых веществ в отстойник; в – забор вещества из приемки.

Основным элементом установки является струйный аппарат, конструкция которого представлена на рисунке 3. Экспериментальные исследования по разделению сильно загрязнённых эмульсий проводились с использованием дизельной установки высокого давления (ДУВД 6/630) с расходом воды при номинальных оборотах – 4 м³/час. Максимальное давление на выходе из насоса – 63 МПа. Установка оснащена дизельным двигателем и трёхплунжерным горизонтальным водяным насосом

высокого давления. Этот насос позволяет плавно изменять давление на выходе ДУВД.

На первом этапе материалом для исследований послужило вещество из открытой бетонной ёмкости турбинного цеха (приямка). Его основой является отработанное турбинное масло, представляющее собой обратную эмульсию, загрязнённую мелкими частицами металла от трущихся частей подшипников, пылью и грязью, попадающими в масло при его контакте с внешней средой, а также примесями других нефтепродуктов, используемых при работе оборудования.

Рисунок 3. Схема струйного аппарата (разработка автора с Б.С. Сажиным и коллегами): 1 – приёмная камера, 2 - сопло, 3 – конфузор, 4 – камера смешения, 5 – диффузор, 6 – прямолинейный транспортировочный трубопровод

Установка работает следующим образом. Вода от установки высокого давления (ДУВД) под высоким давлением (до 30 МПа) по высоконапорным шлангам подается в сопло струйного аппарата и затем с высокой скоростью (около 250 м/с) поступает в камеру смешения аппарата. В камере смешения

создается разрежение, в результате чего происходит всасывание в нее обрабатываемого вещества через входное отверстие аппарата. При этом в камере смешения на обрабатываемую смесь оказываются сильные гидродинамические воздействия. Затем смесь через конфузор подается в прямолинейный участок эжектора, где наблюдается

турбулентный режим течения, способствующий разрушению бронирующих оболочек глобул воды, содержащихся в смеси, и затем по отводящим трубам (где происходят процессы коалесценции) - в отстойник. В отстойнике происходит окончательное расслоение смеси на отдельные составляющие и затем производится их поуровневое откачивание.

Качество разделения смеси является приоритетным и контролируемым параметром, т.к. целью исследований является получение регенерированных турбинных масел, пригодных для дальнейшего использования по своему прямому назначению, и, по возможности, наиболее полного использования других отделяемых продуктов.

С целью получения оптимальных конструктивных характеристик аппарата в процессе проведения эксперимента варьировались давление, создаваемое ДУВД, и геометрические характеристики аппарата (длина прямолинейного участка аппарата, расстояния от среза сопла до камеры смешения, самой камеры смешения, диаметр сопла и соотношения диаметров сопла и камеры смешения).

Создание различных гидродинамических режимов течения в струйном аппарате производится с помощью выходящей из сопла водяной струи высокого давления, создаваемой ДУВД.

После прохождения смеси через струйный аппарат, где происходит разрушение бронирующих

оболочек глобул воды, и трубопровод для коалесценции разделяемых веществ, а также разделения смеси в отстойнике получены следующие вещества (перечисление от верхнего уровня к нижнему):

- регенерированное чистое масло (не содержит воды, механических и других примесей);
- мазут и другие нефтепродукты, а также их эмульсии прямого типа;
- незначительная водяная прослойка;
- парафиносодержащая водяная суспензия;
- механические примеси различного происхождения.

Результаты анализов полученного после обработки масла при различных давлениях струи высокого давления представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, при увеличении давления воды, подаваемой в сопло струйной установки, происходит повышение качества разделения веществ. В то же время установлено, что повышение рабочего давления ДУВД свыше 25 МПа не оказывает существенного влияния на эффективность работы установки. Отсутствие влияния увеличения давления ДУВД более 25 МПа на содержание механических примесей обусловлено тем, что крупные и средние частицы удаляются из масла при давлении меньшем 25 МПа, а более мелкие (менее 10 мкм) являются лёгкими, что не позволяет им оседать во время отстоя из-за действия вязкостных сил.

Таблица 1.

Результаты анализа процесса регенерации масла в струйной установке

	Исходная смесь до обработки	Регенерированное масло (при давлении УВД 50 атм)	Регенерированное масло (при давлении УВД 250 атм)	Регенерированное масло (при давлении УВД 500 атм)
Содержание механических примесей, %	0,664	0,221	0,019	0,018
Содержание воды, %	4,528	1,495	отсутствует	отсутствует
Температура вспышки, °С	234	227	222	219
Температура застывания, °С	-12	-13	-15	-16
Вязкость, ν (100 °С) Ст	5,21	0,0174	0,00383	0,00387
Содержание серы, %	0,418	6,33	6,09	6,04

Отработанная при проведении экспериментальных исследований методика разделения масло-содержащих сильнозагрязнённых смесей и эмульсий и полученные положительные результаты, позволили распространить применение установки для регенерации более устойчивых сильнозагрязнённых эмульсий, в том числе и асфальтоподобного осадка из ёмкостей для хранения мазута. Состав и свойства вышеуказанного осадка не позволяют его каким-либо образом использовать или перерабатывать и он подлежит стандартному захоронению отходов. Более того, сам процесс извлечения этого осадка из мазутного бака является очень трудоёмким и небезопасным. При проведении исследований процесса разделения мазутосодержащих эмульсий в отличие от установки для исследования

процессов регенерации масла был предусмотрен подогрев мазутного бака и осадка для его разжижения.

В результате после обработки осадка в экспериментальной установке получены следующие фракции:

- на дне отстойника – измельчённые до пескообразного состояния твёрдые примеси;
- замазученная вода (неустойчивая эмульсия прямого типа);
- мазут с содержанием воды достаточным и не превышающим норму для его сжигания в тепловых котлах (тонкодисперсная эмульсия);
- чистый мазут.

Для проведения анализов пробы брались после трёхчасового отстоя смеси веществ, получаемых

при обработке в струйном аппарате. Отбор проб мазута производился в количестве 2 дм^3 с глубины 10 см от поверхности мазута. Результаты анализов и

сведены в таблицу 2, а на рисунке 4 представлена зависимость содержания механических примесей в регенерированном мазуте от давления воды, подаваемой на сопло струйного аппарата.

Таблица 2.

Результаты анализов проб мазута после его обработки при различных давлениях воды, подаваемой на сопло струйного аппарата

	Содержание механических примесей, %	Содержание серы, %	Теплота сгорания, ккал/кг
Смесь до обработки	5.8	2.58	1210
Регенерированный мазут после обработки (при давлении УВД 200 атм)	24.9	2.27	1820
Регенерированный мазут после обработки (при давлении УВД 300 атм)	16.3	1.97	2056
Регенерированный мазут после обработки (при давлении УВД 400 атм)	10.5	1.85	2485
Регенерированный мазут после обработки (при давлении УВД 500 атм)	8.6	1.61	3880
Регенерированный мазут после обработки (при давлении УВД 600 атм)	7.8	1.52	3982

Проведённые экспериментальные исследования показали высокую эффективность предложенного метода разделения загрязнённых мазутных эмульсий. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об эффективности устройства, выражающейся в разделении содержащихся в исходной смеси веществ и регенерации мазута до состояния, пригодного для повторного использования (отсутствие воды, содержание механических примесей и серы в пределах допустимых норм).

На рисунке 4 представлена зависимость содержания примесей в обработанной смеси от давления воды на входе в струйный аппарат. Оптимальное давление ДУВД для условия разделения загрязнённых смесей, содержащих устойчивые водомазутные эмульсии, составило 50 МПа.

Дальнейшее увеличение давления, не привело к заметному увеличению эффективности разделения.

Рисунок 4. Зависимость содержания механических примесей от давления (данные автора с коллегами)

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований разработаны типовые конструкции многофункциональных аппаратов с регулируемой гидродинамикой, предназначенные для регенерации исходных веществ из загрязнённых устойчивых эмульсий.

Исследовались устойчивые эмульсии, содержащие воду и нефтепродукты. Согласно принятой

классификации различают эмульсии: мелкодисперсные с размером капель воды от 0.1 до 20 мкм; средней дисперсности – от 20 до 50 мкм; грубодисперсные с каплями воды от 50 до 300 мкм. В исследуемых эмульсиях нефтепродуктов содержались водяные капли, соответствующие всем трём видам. Поэтому исследуемые эмульсии относятся к полидисперсным системам с размером капель от 5 до

300 мкм. Кроме того, рассматриваемые эмульсии характеризуются большим содержанием механических примесей и являются множественными (ловушечными).

Деформация и разрушение бронирующих оболочек глобул воды в струйном аппарате происходит благодаря турбулентным пульсациям скорости движущегося потока, масштаб которых λ не превышает характерного размера капли (диаметра капли d_k). Размеры дробимых капель и масштаб турбулентных пульсаций должны удовлетворять условиям:

$$\lambda_0 < \lambda \leq d_k \text{ (внутренний масштаб изотропной турбулентности).}$$

Критический диаметр капли, при котором она не будет дробиться в потоке эмульсии, для случая неоднородного потока находится из соотношения:

$$d_{кр} = \frac{19}{\nu} \cdot \left(\frac{\sigma}{\rho_n} \right)^{3/2} \cdot \left(\frac{D}{Re} \right)^{5/2} \quad (10)$$

Зависимость критического диаметра капли от числа Re представлена на рисунке 5. Так при

Рисунок 5. Зависимость критического диаметра капли от числа Рейнольдса (данные автора с коллегами)

Частота ω столкновений дисперсных частиц в цилиндрической части аппарата может быть определена по формуле Смолуховского путём замены коэффициента диффузии при броуновском движении на коэффициент турбулентной диффузии:

$$\omega = 4\pi \cdot d \cdot D_m \cdot n, \quad (11)$$

где d - диаметр частицы; D_m - коэффициент турбулентной диффузии; n - число частиц в единице объема.

Значение коэффициента турбулентной диффузии для трубопровода определяется следующим выражением

$$D_m = \frac{3,3D \cdot u_0 \cdot 10^{-3}}{\sqrt[8]{Re}}, \quad (12)$$

$Re=50000 \ d_{кр}=500\text{мкм}$; при $Re=500000 \ d_{кр}$ - менее 1мкм.

Деформация и дробление капель воды в высоко турбулентном потоке в струйном аппарате во многом обусловлена градиентами скорости и давления. Наличие этих градиентов приводит к тому, что на поверхности капель воды действуют различные динамические напоры, деформирующие капли. Значительный вклад в разрушение бронирующих оболочек вносит также их соударение со стенками прямолинейного участка струйного аппарата, при этом образуется внутренняя фаза, свободная от бронирующих оболочек и с весьма большей свободной поверхностью.

Кроме разрушения бронирующей оболочки для разделения веществ важен процесс коалесценции, возможность которого определяется временем контакта двух капель достаточным для удаления плёнки сплошной фазы. Укрупнение капель в большей степени зависит от частоты столкновения, жёсткости контакта капель и времени их пребывания в потоке.

где D - диаметр трубопровода; u_0 - средняя объемная скорость потока.

Учитывая, что не все столкновения капель жидкости заканчиваются их слиянием, частоту актов слияния ω_k можно выразить как

где k - коэффициент эффективности столкновений.

Принимая турбулентный поток однородным по всей площади поперечного сечения трубопровода, процесс изменения укрупнения капель воды в установившемся режиме для элемента длиной Δl можно описать уравнением (13):

$$n \cdot \frac{\pi \cdot d_t^3}{6} = \left(n - \frac{dn}{dl} \cdot \Delta l \right) \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \left(d_t + \frac{d(d_t)}{dl} \cdot \Delta l \right)^3, \quad (13)$$

где n - число капель, диаметр которых равен d_t

Изменение общего числа капель при их слиянии в процессе движения по элементу длиной Δl определяется выражением (14):

$$n = \left(n - \frac{dn}{dl} \cdot \Delta l \right) + \frac{1}{2} \cdot Q \cdot n \cdot \frac{\Delta l}{u_0}, \quad (14)$$

Учитывая малость элемента длины Δl , после соответствующих пре-

$$l = \left(\frac{d_t^2}{d_0^2} - 1 \right) \frac{u_0 d_0^2}{8K \cdot D_m \cdot W} = \frac{(K_d^2 - 1) \cdot u_0 \cdot d_0^2}{8K \cdot D_m \cdot W}, \quad (16)$$

$$K_d = \frac{d_t^2}{d_0^2}$$

где $W = n \times \pi \times d^3/6$ - обводённость смеси, .

Приведённые соотношения для критического диаметра капель эмульсии и длины трубопровода, необходимой для коалесценции капель эмульсии до требуемого размера, могут быть использованы для расчета геометрических характеристик струйного аппарата для разделения устойчивых эмульсий.

Топливные технологии с учетом всего разнообразия объектов энергетики и двигателей внутреннего сгорания имеют ряд ключевых направлений развития. К числу основных (по данным Стрижака-Шлигеля) относятся: минимальные антропогенные выбросы (газовые, летучая зола, коксовые отложения); максимальная полнота выгорания топлива; повышение тепловой мощности; минимальные температуры и тепловые потоки, достаточные для устойчивого зажигания; расширение номенклатуры компонентов топлив за счет вовлечения промышленных и бытовых отходов; комбинированные системы топливосжигания за счет использования традиционных энергоресурсов и альтернативных источников. На этом фоне усиливается интерес исследователей во всем мире к так называемым композиционным водосодержащим топливам. Их часто называют композиционными жидкими, водоугольными или органоводоугольными. В качестве ключевых ограничений широкого использования в энергетике последних традиционно считаются: малая по времени стабильность, т.е. интенсивная расслаиваемость при хранении; сложности транспортировки и распыления (закупоривание форсунок, повышение давления в трубопроводах и другие эффекты); пониженные (относительно аналогичных параметров при сжигании углей, нефтепродуктов или газа) температуры в камере сгорания за счет испарения воды. К настоящему времени, благодаря введению специальных присадок в состав топлива,

образований и учета граничного условия (при $l = 0, d_t = d_0$), решение уравнений (13) и (14) можно

представить в виде:

$$\left(\frac{d_t^2}{d_0^2} - 1 \right) \cdot d_0^2 = \frac{8K \cdot D_m \cdot W}{u_0} l, \quad (15)$$

Отсюда получим выражение (16) для длины прямолинейного участка, необходимого для коалесценции:

большинство таких ограничений сняты. Однако, по данным Стрижака-Шлигеля, приобретает актуальность задача разработки технологий измельчения капель сложных по составу топлив в нагревательных камерах или других установках для интенсификации их зажигания и повышения полноты выгорания. Понятно, что при этом эффективными могут оказаться подходы постадийного проведения процесса, например, первичное и вторичное измельчение.

Существующие технологии первичного измельчения основаны на использовании форсуночных устройств. Так для распыления композиционных топлив используют пневматические форсунки в силу их относительной конструктивной и эксплуатационной простоты и надёжности. В зависимости от вида топлива и топочного устройства форсунки должны обеспечивать требуемые характеристики распыления топлива, создавать заданную форму капельного факела, иметь определённый диапазон возможного варьирования расхода топлива и размеров капель. Наличие в композиционных топливах мелкодисперсных твердых частиц приводит к значительному эрозионному износу элементов форсунок. Поэтому конструкции форсунок для распыления композиционных топлив не должны иметь узкие каналы и высокие скорости движения топлива вблизи их стенок. Точечно применяют вторичное измельчение капель жидкостей например, при распылении топлив в топках котлов, системах охлаждения, двигателях внутреннего сгорания, тепло-массообменном оборудовании.

Нам представляется справедливым, что изучение процессов вторичного измельчения капель имеет большое значение для разработки высокоэффективных технологий распыления. Для вторичного измельчения капель используются различные принципы и подходы. Наиболее типичные: дробление капель жидкости за счет удара о твердую поверхность (такие процессы называются соударение с твердой стенкой, за счет столкновения капель между собой, перегрева и микро- взрывного распада капель, дробление капель воздушным потоком

(или газовой струёй). Широкое применение схем вторичного измельчения капель жидких топлив в промышленных теплоэнергетических системах может способствовать снижению экологического ущерба и затрат на процесс горения, а также увеличить энергоэффективность сжигания топлива.

Исследования последних лет в области вихревых процессов показали, что вместе с струйными аппаратами многофункциональные аппараты с встречными закрученными потоками, вихревые установки с эффектом Ранка-Хилша характеризуются высокими технологическими показателями при выраженном ресурсо-энергосбережении и сравнительно малом экологическом ущербе и вполне соответствуют принципам устойчивого развития [22-39].

Список литературы:

1. Сажин, В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. М.: Химия, 2013, 544 с.
2. Сажин, В.Б. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. - М.: Химия, 2012, 776 с.
3. V. S. Sazhin and V. B. Sazhin Scientific Principles of Drying Technology /New York-Connecticut-Wallingford (U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.
4. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Научные основы техники сушки. М.: Наука, 1997. – 448 с.
5. Сажин, В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчёт, технические решения/ В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. Москва. 2001. – 324 с.
6. Сажин В.Б, Сажина М.Б. Выбор и расчёт аппаратов со взвешенным слоем. – М.: РосЗИТЛП, 2001. – 336 с.
7. Сажин Б.С., Булеков А.П., Сажин В.Б. Экспериментальный анализ работы промышленных установок. – Москва. 2000. – 297 с.
8. Сажин В.Б. Новые эффекты вихревых аппаратов и уточнение области их рационального использования // Теория и практика процессов хим. технологии (Марушкинские чтения): Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с.. – С. 118-120; Технологические. особенности нового режима кольцевого слоя в сушилке с встречными закрученными потоками. – Там же: с. 121-122.
9. Сушка в активных гидродинамических режимах /Сажин Б.С., Сажин В.Б. //Теоретические основы хим. технологии, 2008, том 42, №6, с. 638-653.
10. Sazhin V.B. Theoretical, technological and operational innovation when drying dispersed materials in a fluid bed [Article] // Annali d'Italia, # 25: in 2 vv. – Vol. 1. Florence, Italy, 2021, p. 77 (ISSN 3572-2436). – P. 56-76.
11. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows [Article] // Sciences of Europe, # 34, 2018, Vol. 1. - PP. 50-63.
12. V.B. Sazhin. Features of hydrodynamics and heat and mass transfer in vortex regimes [Article]

//Technics and technology. Science, research, development #48 (29.12.2021- 30.12.2021 Paris, France). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Paris (France)- Warszawa (Poland): Diamond trading tour, 2021. – 77 str. (ISBN: 978-83-66401-94-5). - Str. 19-29.

13. Sazhin Victor. Energy and resource efficiency of devices with counter-swirling flows during drying, dust collection and granulation of dispersed materials // XXIII International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. Proceedings of the Conference (September, 2022). Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. - 74 p. (ISBN 978-84-685-5375-7). – PP 20-36.

14. Sazhin V.B. Analysis of phase motion in vortex apparatuses. Theory, experiment, practice // Danish Scientific Journal (DSJ) №64/2022 (ISSN 3375-2389 : Istedgade 104 1650 København V Denmark, 2022. - 73 p. – P. 66-72.

15. Сажин, Б.С. Математическое моделирование движения газа в сепарационной зоне вихревого аппарата на основе (кТ-ε)-модели турбулентности / Б.С. Сажин, А.В. Акулич, В.Б. Сажин // ТОХТ. 2001, том 35, № 5, с. 472-478.

16. V.B. Sazhin. Taking into account the dependence of thermal characteristics of wet dispersed materials on temperature and humidity when calculating dryers // Danish Scientific Journal (DSJ). – Vol. 1. 2020. - 64 p. – P. 46-53.

17. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Створення високоефективних установок для сушіння дисперсійних і диспергій. мат-лів /Технологія-2020. - м. Северодонецьк (Україна): 2020. – 243 с. - С. 52-53; Вибір ефективного гідродинамічного режиму сушіння на основі експериментального аналізу. – Там же: С. 54-55.

18. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Analysis of the thermal properties of the materials to be dried // Sciences of Europe. Vol. 1, # 12(12), 2017 | Technical Science. PP. 100-110. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha)

19. Сажин В.Б.. Безуносные сушилки с встречными закрученными потоками с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин //Центральный научн. вестник. – №23 (64), 2018. — С. 42-43.

20. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Complex strategy of choice of rational hardware-technological support of drying process [Article] // International Scientific Journal "Internauka". - №20 (60). – in 3vv. – Vol. 1, 2018. – P. 78-86.

21. Сажин, Б.С. Сушка в активных гидродинамических режимах / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин, Е.В. Отрубьянников и др. // ТОХТ, 2008, том 42, №6, с. 638-653.

22. V.B. Sazhin. Implementation of the principles of efficiency of energy-intensive technological processes [Article] //Technics and technology. Science, research, development #36 London (Great Britain). - Warszawa: Diamond trading tour, 2020. – 76 str. - Str. 51-59.

23. V.B. Sazhin. Technological advantages of the new hydrodynamic regime of the annular layer in devices with counter swirling flows [Article] //Technics

and technology. Science, research, development #46 (October, 30-31, 2021, Belgrade, Serbia). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. - 64 str. (ISBN: 978-83-66401-92-1). - Str. 25-34.

24. Sazhin V.B. New hydrodynamic phenomena and technological solutions in vortex bed dryers of dispersed materials [Article] // Science in the modern information society XXVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, November, 9-10, 2021, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2021, p. 137 (ISBN: 978-1-7948-1658-9)7 - P. 77-81.

25. Sazhin V.B. New properties of the vortex regime for drying dispersed materials [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 25-29.

26. Sazhin V.B. Multifunctional apparatus with counter swirling flows - efficient dryers and dust extractors [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 19-25.

27. Sazhin V.B. Analysis of energy efficiency of dryers with a fluidized bed of dispersed particles // Österreichisches Multiscience Journal # 45, 2021. - Vol. 1. - Innsbruck, Austria, 2021, p. 63. - P. 39-49.

28. V.B. Sazhin. Analysis of the features of the vortex layer and the rational use of dryers for dispersed materials [Article] // Technics and technology. Science, research, development #47 (November, 27-30, 2021, Wrocław, Poland). - Vol. 1. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. - 110 str. (ISBN: 9978-83-66401-93-8). - Str. 30-39.

29. V.B. Sazhin. Exergetic evaluation of efficiency and accounting for fluctuations of process parameters for industrial dryers of a suspended layer // Fundamental and applied sciences today XXVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 6-7.12.2021. - Morrisville (NC, USA): Lulu Press, 2021, p. 289 (ISBN: 978-1-7947-1966-8). - 168-173 p.

30. Sazhin V. New phenomena and approaches in theory and practice of drying of dispersed materials in a vortex layer // Proceedings of the XIV International Multidisciplinary Conference «Innovations and Tendencies of State-of-Art Science». Rotterdam (Nederland): Mijnbestseller Nederland, 2021., p. 118 (ISBN: 978-94-036-1025-2). - 66-74 p.

31. Sazhin V.B. Analysis of hydrodynamics as an active factor in increasing the efficiency of dryers in the field of their rational use // 21 century: fundamental science and technology XXX: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 19-20.09.2022. - Bengaluru,

Karnataka, India: Pothi.com, 2022, p. 161 (ISBN: 9781471033711). - PP. 104-110.

32. Sazhin V. B. The use of multifunctional devices with counter swirling flows in systems for heat recovery from heat processing equipment // Academic science - problems and achievements XXX: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 24-25.10.2022. - Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2022, p. 222 (ISBN: 978147100750). - PP. 145-151.

33. Sazhin Victor. Exergetic analysis of dryer efficiency and of heat-using elements of the component equipment Scientific Investigation" // XXXVII International Multidisciplinary Conference "Recent Scientific Investigation". Proceedings of the Conference (October, 2022). Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. - 64 p. (ISBN 978-1-64871-560-0). - PP 28-39.

34. Sazhin V.B. Utilization of heat from heat technological equipment in multifunctional vortex type apparatus // The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the XXII International scientific-practical conference. Morrisville, USA, October 18-19, 2022. - Morrisville: Lulu Press, 2022. - 64 p (ISBN 978-1-4709-8225-6). - PP. 31-37.

35. Sazhin Victor. Drying in a suspended layer of high moisture polydisperse particles and fiber-forming polymers with nanosized pores // Proceedings of the XXIV International Multidisciplinary Conference "Innovations and Tendencies of State-of-Art Science". Rotterdam, Nederland). Mijnbestseller Nederland, Rotterdam, Nederland. 2022. - 72 p. (ISBN 978-94-036-1025-2). - PP 48-62.

36. Sazhin Victor. Increasing the efficiency of separation processes in open hydrocyclones and floating filters // The Scientific Heritage No 99 (99) 2022 (ISSN 9215 — 0365) : Budapest (Hungary), Kossuth Lajos utca 84,1204. - 2022. - 55 p. - PP. 45-51.

37. Sazhin Victor. Methods for engineering calculation of characteristics of materials as drying objects and efficient process plants parameters [Article] // Annali d'Italia, # 36: Vol. 1. Florence, Italy, 2022, p. 78 (ISSN 3572-2436). - P. 63-77.

38. Sazhin Victor Research and modeling of dynamic inhomogeneities of the structure of flows in a suspended layer of dispersed materials // Proceedings of the XXVI International Multidisciplinary Conference «Prospects of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. 186 p.— P. 112-118.

39. Sazhin Victor. The effect of changing the structure of flows in the apparatus on improving the efficiency of technological processes and the creation of multifunctional apparatuses with controlled (variable) hydrodynamics // Norwegian Journal of development of the International Science (NJD): NJD #99/2022 (Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway) 2022. 58 p. (ISSN 3453-987). - P. 47-57.